

TURIZM BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA TENDENTSIYALARI

Alijon Suyunov

“Ipak yo’li” Turizm va madaniy meros xalqaro universiteti

alijonsuyunov@silkroad.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15752054>

Annotatsiya: Maqolada turizm sohasining milliy iqtisodiyotda tutgan o’rni, sohaning mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi ahamiyati statistik ma’lumotlar asosida tahlil qilinib, olib borilgan tadqiqot natijasida turizm sohasining taraqqiy etishi - mamlakat milliy iqtisodiyotining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta’sir etishi aniqlandi.

Kalit so’zlar: turizm, ichki turizm, kiruvchi turizm, chiquvchi turizm, infratuzilma, transport, mehmonxona, savdo

Introduction.

Turizm o’zining ko’p qirrali tarkibi va keng qamrovi bilan jamiyat hayotining turli sohalariga sezilarli ta’sir ko’rsatmoqda. U iqtisodiyotning turli jabhalarini rivojlantirishga keng imkoniyatlar yaratadi. Xususan, transport tarmoqlari, aloqa tizimi, yo’l qurilishi, mehmonxonalar, umumiy ovqatlanish korxonalari, kommunal xo’jalik, maishiy xizmat ko’rsatish, servis sohasi, savdo tarmoqlari kabi ko’plab sohalar turizmning rivojlanishidan foyda ko’radi. Shuningdek, turizmni rivojlantirish orqali bir vaqtning o’zida dam olish, hordiq chiqarish va ko’ngil ochar maskanlar industriyasi shakllanadi. Bu industriya o’z navbatida sayyohlarga sifatli xizmat ko’rsatishni ta’minlashga yo’naltirilgan bir qator sohalarni o’z ichiga oladi. Shu bilan birga, turizm hududiy infratuzilmani yaxshilashga, ekologik muhitni saqlashga, madaniy merosni targ’ib qilishga va yangi ish o’rinlarini yaratishga ham sezilarli hissa qo’shadi. Natijada, turizmning nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va madaniy sohalardagi ahamiyati tobora ortib bormoqda. Turizm sohasi xozirgi vaqtda milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo’lib, iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga bevosita va bilvosita ta’sir etib kelmoqda. Shu bilan bir qatorda, uning ijobiy ahamiyati taboro ortib mamlakat va hududlarning byudjetini valyuta bilan ta’minlamoqda, ijtimoiy-iqtisodiy infratuzilma, mahalliy aholining yashash sharoiti va sifatini oshiruvchi iqtisodiyotning yetakchi tarmog’i sifatida shakllanib bormoqda.

- Respublika bo’yicha amalga oshirilgan sayohatlar soni 2023 yilda 2021 yilga nisbatan 61263 ming kishiga ko’paygan bo’lsa, ushbu ko’rsatkich 2022 yil bilan taqqoslanganda 803 ming kishiga oshgan. - Mamlakat hududlari bo’yicha 2023 yilda eng ko’p amalga oshirilgan sayohatlar soni voha viloyatlari, ya’ni Qashqadaryo (17084 ming kishi) va Samarqand (16242 ming kishi) hamda vodiy viloyatlari - Andijon (12912 ming kishi), Namangan (12809 ming kishi) va Farg’ona (11265 ming kishi) viloyatlari bo’yicha amalga oshirilgan. Ushbu 5 ta viloyatga amalga oshirilgan sayohatlar (70312 ming kishi) respublikamiz bo’yicha amalga oshirilgan sayohatlarning 58,6 foizni tashkil etdi. Ushbu raqamlar esa ushbu hududlarda turizm sohasi, uning ayrim turlari, infratuzilmasi va turistik xizmatlarning yaxshi rivojlanganligidan dalolat beradi. Jumladan, Qashqadaryoda gastronomik va ekologik turizm, Samarqandda ziyorat turizmi hamda vodiy viloyatlarida esa asosan tibbiy turizm rivojlangan.

- Hududlar kesimida faqatgina 8 ta ya’ni, Xorazm, Farg’ona, Toshkent, Surxondaryo, Samarqand, Namangan, Navoiy va Jizzax viloyatlarida amalga oshirilgan sayohatlar 2023 yilda 2022 yilga nisbatan ko’paygan. Qolgan hududlarda esa sayohatlar soni kamaygan. Amalga oshirilgan sayohatlar bo’yicha tahlil olib borilgan 2023 yilda 2021 va 2022 yillarda ketma-ket

pasayish 2 ta hududda, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi va Sirdaryo viloyatlarida kuzatilgan. Bu esa ushbu hududlarda turizm sohasini va turizmning yangi turlarini rivojlantirish hamda uning jozibadorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish zarurligidan dalolat beradi. Olib borilgan tadqiqot natijasida turizm sohasining taraqqiy etishi - mamlakat milliy iqtisodiyotining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga quyidagilar bilan ta'sir etishi aniqlandi:

- Turizm sohasida yangi ish o'rinlarining yaratilishi natijasida aholining doimiy yoki mavsumiy bandligining ta'minlanadi; - sohada bandligi ta'minlangan aholining doimiy daromad manbaiga ega bo'lishi natijasida ularning turmush darajasi va farovonligi oshadi; - turistlar sonining yildan-yilga ko'payishi natijasida ularga xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorlik sub'ektlarining tashkil etiladi hamda ular tomonidan mahalliy byudjetga soliq to'lovlari o'z vaqtida to'lanadi; - turizm sohasining rivojlanishi natijasida, ushbu sohaga bog'liq transport, savdo, umumiy ovqatlanish, mehmonxonalar tarmoqlari ham rivojlanib, hudud, shu jumladan mamlakat iqtisodiyoti ham rivojlanadi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi «O'zbekiston – 2030» Strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-son Farmoni.
2. <https://stat.uz>.
3. <https://tourism.interfax.ru>